

G'AFUR G'ULOM SHE'RLARIDA VATAN OBRAZI VA VATANPARVARLIK G'OYASINING BADIY TALQINI

Ruxshona Zaribboyeva

Toshkent davlat yuridik universiteti
Biznes huquqi va sud himoyasi fakulteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19044225>

Abstract: This article analyzes the artistic interpretation of the image of the Motherland and the idea of patriotism in the poetry of Gafur Gulom. It explores the spiritual, historical, and aesthetic essence of the concept of the Motherland in the poet's works, highlighting its harmony with the life of the people, national values, and nature. Furthermore, the expression of love for the country, peace, unity, and humanism in the poet's verses is revealed through specific examples. The article substantiates the educational, artistic, and aesthetic significance of Gafur Gulom's creative heritage in shaping national identity and patriotic feelings among the younger generation.

Keywords: Gafur Gulom, Motherland, poet, poem, people, values.

Аннотация: В данной статье анализируется художественная интерпретация образа Родины и идеи патриотизма в поэзии Гафура Гуляма. Раскрывается духовное, историческое и эстетическое содержание понятия Родины в произведениях поэта, а также демонстрируется его гармония с жизнью народа, национальными ценностями и пейзажами природы. На конкретных примерах раскрывается воплощение в стихотворениях автора идей любви к Отчизне, мира, единства и гуманизма. Обосновывается воспитательное и художественно-эстетическое значение творчества Гафура Гуляма в формировании национального самосознания и патриотических чувств у молодого поколения.

Ключевые слова: Гафур Гулям, Родина, поэт, стихотворение, народ, ценности.

Dunyoda shunday tabarruk mavzular ham borki, ularni hech bir tuzum, hech bir siyosat daʼatan qatagʻon qilolgan emas. Bunday mavzular kimning lafzidan chiqmasin, tarixda sira ham salbiy maʼno kasb etgan emas. Bular — Vatan, doʻstlik va birodarlik, tinchlik hamda muruvvat kabi mavzulardir. Aynan shu maʼnoda Gʻafur Gʻulomni Vatan, tinchlik hamda mehr-muruvvatning otashin kuychisi deb atash mumkin. Aslida xalqimizning oʻzi haqiqiy muruvvatli xalqdir, xalqimizning oʻzi mehr-u saxovatda yurtimiz bebaho.

Vatan tushunchasi oʻzbek adabiyotida muqaddas va koʻp qirrali mazmunga ega boʻlib, u nafaqat geografik makon, balki xalqning tarixiy xotirasi, maʼnaviyati va milliy ongini oʻzida mujassam etadi. XX asr oʻzbek adabiyotining yirik

namoyandasi G'afur G'ulom ijodida Vatan mavzusi alohida o'rin tutadi. Shoir she'rlarida yurtga bo'lgan cheksiz muhabbat, xalqiga bo'lgan ishonch va sadoqat yetakchi g'oya sifatida namoyon bo'ladi. Uning ijodida Vatan obrazi ona timsoli bilan uyg'unlashib, muqaddas tushuncha sifatida talqin qilinadi. G'afur G'ulom o'z she'rlarida O'zbekistonning tabiati, bog'lari, dalalari, tog'lari va osmonini jonli va ta'sirchan obrazlar orqali tasvirlaydi. Bu tasvirlar orqali shoir o'quvchini Vatanga nisbatan mehr va muhabbat ruhida tarbiyalaydi.

Muncha ham chiroylisan, aziz Vatanim,
Bodomday ming ko'zli sevar badanim,
Sensan avval-oxir, sensan sevganim,
Jonim, yurak qonim, hatto shu tanim
Bir butun hoida bari seniki.
Loladan poyandoz har bir qadamda,
Uzluksiz kulgilar doim dahanda.
Oltin tuprog'ingni o'pganim damda
Nafasing sezilur edi badanda,
Gul, sumbul chamanda bari seniki.

Yuqoridagi she'riy parcha ham G'afur G'ulom ijodida Vatan obrazining qanchalik teran va ko'p qirrali ekanini yaqqol namoyon etadi. Shoir Vatani faqat yashash joyi sifatida emas, balki inson hayotining butun mohiyatini o'zida mujassam etgan muqaddas qadriyat sifatida tasvirlaydi. "Muncha ham chiroylisan, aziz Vatanim" misrasi orqali shoir Vatanga bo'lgan samimiy mehrini ochiq va bevosita ifodalagan. Bu yerda Vatan tashqi go'zallik bilan birga ichki, ma'naviy go'zallik ramziga ham aylanadi.

G'afur G'ulom ijodida vatanparvarlik g'oyasi yetakchi o'rin tutib, u o'zbek xalqining tarixiy ongini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Adib Vatanni ulug'lab yozgan ko'plab she'rlarida yurtga bo'lgan cheksiz muhabbat va sadoqat tuyg'ularini badiiy mahorat bilan ifodalaydi. Jumladan, "Toshkent", "Bog", "Bari seniki", "Chaman", "San'atim", "Kuz kelib" kabi asarlar shoirning vatanparvarlik ruhidagi ijodini yaqqol namoyon etadi. Ushbu she'rlarda Vatan manzaralari, shuningdek, yurtimizning har bir qarich yeri nafis adabiy tasvirlar orqali jonli va ta'sirchan ifodalanadi. Ana shunday go'zal tasvirlar bilan boyitilgan "Toshkent" she'ri orqali G'afur G'ulomning ijodidagi o'ziga xos go'zallik va ahamiyatni har bir kitobxon chuqur his eta oladi.

Toshkent Osiyoning ko'rkli o'rnida,
Maqalasa arziydi, oz emas – ancha.
Toshkentning lojuvard toza ko'kida

Shabboda tinmaydi tongdan kechgacha.
Uzoq Hind, Xitoyda qon kechgan quyosh
Toshkent osmonida hordiq oladi.
Ozod o'lka ustiga nur to'kib yuvvosh,
Ulug' qurulishlarga ko'zin soladi.

Ushbu misralarda Toshkent tinchlik, osoyishtalik va bunyodkorlik ramzi sifatida tasvirlanadi. Ikkinchi jahon urushi yillarida xalq boshiga tushgan og'ir sinovlar, ayriliq va yo'qotishlar shoir qalbida Vatanga bo'lgan muhabbat va sadoqat tuyg'ularini yanada kuchaytiradi. Ana shu murakkab tarixiy sharoit G'afur G'ulomni xalqni matonat, birlik va fidoyilikka chorlovchi, Vatanni ulug'lovchi she'rlar yaratishga undagan muhim omillardan biri bo'lgani hammamizga ma'lum. Shuningdek, shoirning o'zi bir she'rida faxr-u g'urur, erkalik bilan aytgani singari:

G'afur G'ulom kimligini bilasiz,
Adresimdir O'zbekiston, shubhasizdir.

Xulosa qilib aytganda, G'afur G'ulom she'rlarida Vatan obrazi tarixiy ildizlarga tayanib, zamonaviy talqinda yuksak badiiy darajada ifodalangan. Shoir uchun Vatan – bu muqaddas qadriyat, ona timsoli, milliy g'urur va ma'naviy tayanchdir. Uning asarlari nafaqat badiiy-estetik ahamiyatga ega, balki yosh avlod qalbida milliy ong, vatanparvarlik va sadoqat tuyg'ularini shakllantirishda muhim ma'naviy manba bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. G'. G'ulom. Tanlangan asarlar. –T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyotmatbaa ijodiy uyi, 2012.
2. G'afur G'ulom. Mukammal asarlar to'plami. 10-jild. Tarjimalar.
3. https://tsul.uz/media/gdkmjfjvk48_11_12_23_10.pdf

